

**FITRATNING “SHARQ
SIYOSATI” RISOLASIDA XX
ASR DUNYO SIYOSIY
MANZARASI TAHLILI**

Shohruxbek OLIMOV

O'zbekiston jurnalistika va ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti
doktoranti, PhD

ORCID:0000-0002-9774-5193

Annotatsiya: XX asrning zabardast qalamkashi, adib Abdurauf Fitrat qisqa hayoti davomida 200 dan ortiq katta-kichik asar yozdi. O'z davrining turli nashrlarida publitsistik maqolalar chop etdi. Keyinchalik ana shu maqolalarini to'ldirilgan holda risola sifatida nashr qildirdi. Fitratning 1919 yilda nashr qilingan “Sharq siyosati” risolasi ham “Ishtirokiyun” gazetasida bir necha qismli maqola sifatida nashr qilinib, keyin mustaqil kitob bo'lib chiqqan. “Sharq siyosati” XX asrning boshida dunyodagi geosiyosiy holat, dunyoning katta qismiga egalik qilayotgan davlatlarning dunyo boyliklari uchun kurashi va bu holatda sharqning ahvoli tahlil qilingan. Asar o'zbek publitsistikasining dastlabki geosiyosiy analitik materiali sifatida alohida e'tiborga loyiq.

Kalit so'zlar: Fitrat, jadidchilik, ishtirokiyun, jadid matbuoti, sharq va g'arb tafovuti, XX asr tarixi

Аннотация: Выдающийся литератор XX века Абдурауф Фитрат за свою короткую жизнь написал более 200 произведений различного объёма. В различных изданиях своего времени он публиковал публицистические

статьи, которые впоследствии, в дополненном виде, были изданы отдельными брошюрами. Опубликованная в 1919 году брошюра Фитрата «Восточная политика» первоначально выходила в газете «Иштиракуюн» в виде серии статей, а затем была издана как самостоятельная книга. В труде «Восточная политика» анализируется геополитическая ситуация в мире в начале XX века, борьба государств, владеющих значительной частью мира, за мировые богатства, а также положение Востока в этих условиях. Произведение заслуживает особого внимания как один из первых геополитических аналитических материалов в узбекской публицистике.

Ключевые слова: Фитрат, джадидизм, «Иштиракуюн», джадидская пресса, различия между Востоком и Западом, история XX века

Abstract: Abdurauf Fitrat, one of the most prominent intellectuals of the twentieth century, authored more than two hundred works of varying length during his relatively short life. He published numerous journalistic and publicistic articles in various periodicals of his time, many of which were later revised and expanded and issued as independent pamphlets. Fitrat's treatise Eastern Policy, published in 1919, was first released as a multi-part series of articles in the newspaper Ishtirokiyun and subsequently published as a standalone book. Eastern Policy analyzes the

geopolitical situation of the early twentieth century, the struggle among major powers for control over global resources, and the condition of the East within this global context. The work is of particular significance as one of the earliest examples of geopolitical and analytical writing in Uzbek publicistic literature.

Keywords: Fitrat, Jadidism, Ishtirokiyun, Jadid press, East–West dichotomy, twentieth-century history

Abdurauf Fitrat hayoti davomida juda ko‘plab publitsistik asar yozdi. Garchi u davrda publitsistikaning mezonlari aniq shakllanmagan, Fitrat u mezonlardan xabari bo‘lmasa ham, adib meros qoldirgan asarlarning ko‘pi publitsistik mohiyatga ega. Ayniqsa, uning 1917-1920 yillar orasidagi ijodida publitsistika keng o‘rin olganini kuzatish mumkin.

Fitratni publitsist sifatida kashf qilgan nashrlardan biri “Ishtirokiyun” gazetasi edi. Gazetada Fitratning bir necha maqolasi nashr qilingan. Maqolalardan ba’zilari keyinchalik jamlanib risolaga aylangan. Fitratning “Ishtirokiyun” gazetasi orqali bizga meros bo‘lib qolgan eng muhim asarlaridan biri — “Sharq Siyosati”dir. Gazetaning 1919-yil 23, 25, 26-oktyabr sonlarida bosilgan ushbu turkum maqola muallifning siyosiy qarashlarining eng cho‘qqisini ifodalaydi.

Nomidan ham ayonki, unda o‘sha davrdagi Sharqning ahvoli,

bosqinchi Chor Rossiyasining maqsadlari va Rossiyadan tortib olishni orzu qilgan Angliyaning xayollari o‘zbek jamoatchiligiga batafsil bayon etilgan. Bu asar Sharqning o‘sha paytdagi siyosiy manzarasini keng ko‘lamda tahlil qilgan kam sonli materiallardan biri edi.

Shuningdek, “Sharq Siyosati” hajm jihatidan Fitratning boshqa barcha gazeta maqolalaridan eng kattasidir. Boshqacha aytganda, Fitratning boshqa maqolalarini tarozining bir pallasiga qo‘ysak, *Sharq Siyosatining* yolg‘iz o‘zini ikkinchi pallasiga tenglashtirish mumkin.

Asarni nashrga tayyorlagan Prof. Dr. Hamidulla Boltaboyevning ta’kidlashicha, “Sharq Siyosati” 1-jahon urushidan keyin davom etgan va urushda qatnashgan Yevropa davlatlarining Sharqni o‘zaro bo‘lib olish siyosatiga qarshi milliy ruhda yozilgani uchun alohida ahamiyat kasb etadi.¹

Abdurauf Fitrat asarini “Madaniyatlar ko‘chadi” jumlasini bilan boshlaydi. Insoniyat taraqqiyot tarixiga tayanib, bir asr avvalgi Sharq va G‘arbning ahvolini solishtiradi. Bir asr ilgari G‘arbning taraqqiy etib, Sharqning esa tanazzul botqog‘iga botib qolganligi achinarlidir. Bu esa Sharqning deyarli G‘arbning to‘liq mustamlakasiga aylanganidan dalolat beradi.

Biroq asar boshidan boshlab, dunyoning o‘tmishiga bir sayohat

¹ Boltaboyev Hamidulla, Abdurauf Fitrat, Tanlangan asarlar, 5 jildlik, 3-jild, “Ma’naviyat” nashriyoti, Toshkent, 2003, 252-bet.

qiladi. Tarix esa bir vaqtlar vaziyatning butunlay teskarisi bo‘lganini isbotlaydi: “Bir kun qon tengizlarida botg’an, tamug’ o‘tlarida ko‘milgan Sharq bir kun tinchlik va taraqqiy beshigi edi. Bu kun oyoqlar taginda ezilgan Sharq bir kun madaniyatning yo‘lboshchisi, bilim va hunarning o‘chog‘i edi. Ovro‘pa dunyosi vahshat va bilmaslik cho‘llarida obdirab shovqin-toshqin yurar ekan, Sharq dunyosi butun insoniyat olamini saodat va tinchlik o‘choqlarig‘a erishdurmak uchun ish ko‘rub turar edi. Ovro‘pa(da) bir mahalla oqsoqollig‘i yo‘q ekan, Sharqning “ko‘zquchinos”, “barahma”, “iso”, “zardusht” va Muhammadlari butun odam og‘illarini bir nuqtada to‘plab to‘g‘ri va bilgili yo‘lg‘a kirguzmak uchun tirishar edilar. Chinlilar yozish uchun qog‘oz yasag‘anda ovro‘palilar o‘ng-so‘l qo‘llarini bir-birindan ayira olmas edilar.”² Madaniyat va taraqqiyotda bir vaqtlar dunyoning oldida bo‘lgan Sharq vaqt o‘tishi bilan orqaga tusha boshladi. Endilikda taraqqiyot bayrog‘i G‘arb qo‘liga o‘ta boshladi. Holbuki: “Ovro‘palilar din va kiliso taassublarig‘a berilib, bilmaslikning eng teran chuqurlariga tushg‘an chog‘da arablar, musulmonlar Yunon, Eron va Hindustonda ko‘mulub qolg‘an madaniyatni tirguzdilar. Hind va Yunonda unutilib qolg‘an bilim, hunar, hikmat va falsafani bir o‘runda to‘pladilar. Andalus va Misr(ni) biror madaniyat maktabi, taraqqiyot

o‘chog‘i, bilim beshigi qildilar. Bag‘dodda – arab san’atchilari soat yasab, Ovrupag‘a yuborg‘anda Parisning u palladagi angellari “bu quti ichida shayton”lar bor deb soatni tashlab qochg‘an edilar.”³

Abdurauf Fitrat yashagan davri, ko‘rgan istilolari, mustamlakachi yevropaliklarning mazlum xalqlarga “hayvon” deb qarashlari va ularga “qul” muomalasini qilishlari, muallifni mavzuni shunchalik keskin va qat‘iy shaklda yoritishga undagan. Bunga qarama-qarshi ravishda, musulmonlarning boshqa millatlar bilan munosabatlarida yuksak madaniyatidan misol keltiradi: “To‘g‘ridurkim, musulmonlar dahi boshqa millatlarga qarshu urush ochdilar: to‘g‘ridurkim, musulmonlar dahi boshqalarning o‘lkalarini olurg‘a tirishdilar va oldilar, lekin unlarning jahongirliqlari bu kungi madaniy Ovrupaning jahongirlari kabi olingan o‘lkalarning uluslarini talamoq, ezmak, yiqitmoq uchun emas, unlarni yanglish yo‘ldan qaytarmoq, unlarning orasinda kirib “haq” deya topilgan o‘z fikrlarini unlarga qabul etdirmak, butun dunyo ulusini “haq” va “haqiqat” tegrasinda to‘plamoq uchun edi. “Baytulmuqaddas”ni, Misrni, Andalusni, Istanbulni olg‘an musulmon hukumatlarining u yerlardagi xalqqa bergan huquqlari, qolg‘an rivoyatlari tarix betlarindan o‘churilmakdadir. ...Afriqog‘a kirgan musulmonlar Amriqo va Afriqoni bosqon madaniy ovrupalilardek yerli

² Fitrat Abdurauf, Tanlangan Asarlar, “Ma’naviyat” nashriyoti, 5 jildlik, 3-jild, Toshkent, 2003, 213-bet.

³ Fitrat Abdurauf, Tanlangan Asarlar, “Ma’naviyat” nashriyoti, 5 jildlik, 3-jild, Toshkent, 2003, 214-bet

xalqni bitirmak uchun tirishmadilar. Unlarg‘a madaniyat berdilar. Amriqog‘a qo‘noq bo‘lub kirgan Ovrupa madaniylari Amriqo yerli xalqini bitirayozdilar, buni bilmag‘an yo‘qdir.”⁴ Bu yerda muallif o‘zini sharqiy sifatida ta’riflaydi va Sharq xalqlariga murojaat qiladi. Sharqning G‘arbga qaraganda madaniyat, insoflilik, adolat jihatidan ustun ekanini ta’kidlaydi. G‘arb odamlari Sharqdan o‘rganishi kerak bo‘lgan jihatlar borligini urg‘ulaydi. To‘g‘ri, iqtisodiyot va taraqqiyotda orqada qolgan bo‘lsa-da, Sharq qonida hali ham o‘sha tamaddun merosini olib yurayotganini ima qiladi. Ammo Sharq barcha bu boyluklarini asrab qola olmadi, taraqqiyotni davom ettira olmadi. Fitratga ko‘ra, bu tanazzulning aybdorlari xonlar, mahalliy hokimlar va din nomidan fatvo bergan ulamolardir: “Sharqning butun ishlari ongsiz beklar, tushunchasiz xonlar, miyasiz mullalar, bilimsiz eshonlarning qo‘lig‘a o‘tdi. Bunlar Sharqning butun tuzuk va intizomini buzub yubordilar.”⁵

Xulosa qilib aytganda, Sharqning tanazzulga yuz tutishi va “uyqu”ga ketishidan so‘ng G‘arbda yangi g‘oyalar rivojlandi. G‘arb dunyoning muvozanatini o‘zgartiradigan yangi ixtirolari bilan beqiyos boyluk va hokimiyatga ega bo‘ldi. XIX asr oxiri va XX asr boshlarida dunyoning barcha qitalari yevropaliklar tomonidan bosib olindi.

Yevropaliklar buni “Biz Sharqqa madaniyat beramiz, ularni g‘aflatdan qutqaramiz” shiori ostida amalga oshirdilar. G‘arb buni boyluk orttirish uchun qildi: “Lekin Yevropaning Sharqqa madaniyat berishi yolg‘ondir. Yevropa fathchilari Sharqdan olgan mamlakatlarda taraqqiyot va madaniyat degan narsani aslo keltirmadilar, keltirishga ham urinmadilar. Yevropaning bizga beradigan narsalari ma‘lum: bu — isrofgarchilik, axloqsizlik, qimor va sharob ichish.”⁶

Yana Fitratga ko‘ra, yevropaliklarning Sharqdagi asosiy maqsadi — odamlarning axloqini buzuq, diniy va milliy muqaddasotidan sovutish, Sharqlilar orasida nizo va adovat tarqatib, ularni o‘zaro to‘qnashishga majbur qilishdir. Sharq xalqlarini “ishsiz, dangasa, och va yalang‘och” qoldirib, ularning butun boyligini tortib olmoqdalar. Shu yo‘l bilan Sharq xalqini yo‘qotishga intilmoqdalar. Muallif o‘z fikrlarini inglizlarning Hindiston va Misrda qilgan zulmlari orqali isbotlashga harakat qiladi. Inglizlarning Hindiston va Misrdagi mustamlakachilik siyosatini tanqid qilar ekan, Fransiyaning bu borada undan ham battar ekanini ochiq aytadi. Fitratga ko‘ra, o‘zlarini dunyoning eng madaniyatli, eng adolatli va eng insonparvar xalqi deb biladigan fransuzlarning zulmlarini ochib bergani uchun inglizlarga

⁴ Fitrat Abdurauf, Tanlangan Asarlar, “Ma’naviyat” nashriyoti, 5 jildlik, 3-jild, Toshkent, 2003, 214-bet

⁵ Fitrat Abdurauf, Tanlangan Asarlar, “Ma’naviyat” nashriyoti, 5 jildlik, 3-jild, Toshkent, 2003, 215-bet

⁶ Fitrat Abdurauf, Tanlangan Asarlar, “Ma’naviyat” nashriyoti, 5 jildlik, 3-jild, Toshkent, 2003, 217-bet

minnatdorchilik bildirib o'tadi: "Qirq-ellik yildan beri usmonli hukumatidan tortib oldiği Tunis va Jazoir musulmonlarig'a qaraylik, unlarning hollarini ko'z oldina keturaylik. Faransiyaning jahongir hukumati o'zining butun ma'murlari bilan Tunis va Jazoir musulmonlarini yo'q qilmoq uchun ont ichganga o'xshaydir. ...Faransiyaning eng yaqin bir qishlog'ida solingan maktabining izi ham Tunisning eng katta bir shahrinda topilmaydir. Faransiyaning eng ahmoq bir bolasiga berilgan so'z erki (so'z hurriyati) – Jazoirning eng ulug' bir faylasufig'a ham berilmaydir."⁷

Fitrat, Birinchi jahon urushida mustamlakachi davlatlarning buyrug'i bilan bir-biriga hujum qilgan musulmon xalqlari haqida katta iztirob bilan so'z yuritadi. U Hindiston va Eron musulmonlarining Turkiyaga qarshi hujum qilganini eslatadi. Buning evaziga nima oldilar? Hech narsa! "Shul besh yillik urushda Eron hukumati angliz yo'ldoshlarig'a ko'b yaxshilik qildi. Dindoshlari bo'lg'an turklarga qo'shilmadi, qo'shilg'an qabilalarg'a "yog'iy" deb qaradi, yov muomalasi qildi. Angliz qo'shinig'a yo'l berdi. Urush bitgach, mal'un anglizlar unga xo'ppok-da bermadilar."⁸

Yevropaliklarning mustamlakachiligini yoritishda davom etar ekan, muallif musulmon jamiyatlarida sodir etilayotgan zulmning hech qanday chegarasi

yo'qligini ochiq ko'rsatadi. U musulmonlar kichik bir bahona bilan o'linga hukm qilinganini, Islomning muqaddas joylari — masjidlar, maqbaralar bostirilganini, yangi tug'ilgan chaqaloqlarning hatto o'tga uloqtirilgani kabi voqealarni sanab o'tadi. Ammo Turkiyada bir ermanning burnidan qon tomsa, İstanbul sohillari Yevropa urush kemalari bilan gavjum bo'lib qoladi, deb ham ta'kidlaydi. Bularning barchasi aslida Sharq yurtlarini bosib olish, musulmonlar va sharqliklarni qullikka mahkum etish maqsadida rejalashtirilgan harakat ekanini u ravshan aytib beradi: "Bu madaniy yirtg'uchilar İstanbulni olib vahshiy musulmonlarni (!) u yerdan quvmoqchi bo'lar edilar. Buncha zulm, buncha insofsizlik va buncha vahshiylikdan Ovrupa jahongirlarining tilaklari o'lkalari olinmay qolg'an Sharq davlatlarini ham biturmak, butun Sharq yerlerini olib Sharq xalqini qul qilmoq edi."⁹

Yevropa boy va qudratli edi, Sharq esa kambag'al va ojiz edi. Sharqni bosib olish katta bir qiyinchilik talab qilmasdi. Bu mamlakatlarga har qanday Sharq davlati bir necha kundan ortiq qarshilik ko'rsata olmasdi.

Ammo bu yerda boshqa bir masala bor edi, Fitrat esa buni juda to'g'ri aniqlagan edi. Sharqni bosib olish oson, biroq Yevropaliklarning Sharqni o'zaro bo'lib olishlari qiyin

⁷ Fitrat Abdurauf, Tanlangan Asarlar, "Ma'naviyat" nashriyoti, 5 jildlik, 3-jild, Toshkent, 2003, 219-bet

⁸ Fitrat Abdurauf, Tanlangan Asarlar, "Ma'naviyat" nashriyoti, 5 jildlik, 3-jild, Toshkent, 2003, 221-bet

⁹ Fitrat Abdurauf, Tanlangan Asarlar, "Ma'naviyat" nashriyoti, 5 jildlik, 3-jild, Toshkent, 2003, 223-bet

masala edi. 1-jahon urushi ham aslida bosib olingan va olinajak davlatlarni bo‘lib olishda muvozanat bo‘lmagani sababli yuzaga kelgan edi. Boshqa so‘z bilan aytganda, Yevropa davlatlari qo‘lga kiritgan hududlarni o‘zaro bo‘lib ololmay, shu sabab urush boshlanib ketgan edi. Sharqni bosib olishda eng muvaffaqiyatli davlat Rossiya bo‘ldi: “Sharq” degan bu go‘zal sevgili xonimni butun o‘ziniki qilib olmoq uchun eng tirishgan davlat Rusiya imperato‘rlig‘i edi. Rusiya jahongirlari Kafkas va Turkistonni olg‘ondan keyin Hinduston sari ikki yo‘l hozirlag‘an edilar: “Istanbul va Misr orqali Hinduston”, “Afg‘oniston yo Eron orqali Hinduston”.¹⁰

Fitratga ko‘ra, Yevropa 1-jahon urushiga sho‘ng‘ib ketgan bir paytda, Sharq esa mustamlakadan qutulish yo‘lini izlashga majbur edi. Bunday imkoniyatdan foydalanish, buning uchun o‘zaro birlik hosil qilish zarur edi. “Butun Ovrupa jahongirlari orasinda ochilgan bu qonli urush Sharq mazlumlariga ko‘b yaxshi fursat beradi, Sharqning qutulish soati kelgan edi. Sharqning bunda vazifasi katta-kichik, musulmon, majus demasdan birlashmak: bir-birining qonini ichib turgan Ovrupa yirtqichlari qarshisidan bir kuch va bir qo‘l bo‘lub chiqmoq edi. Bilimsiz qolg‘an Sharq bu to‘g‘ri yo‘lni ko‘ra olmadi. Bu fursatni qochirdi...”¹¹ Urush davrida Sharq mamlakatlari mustamlakadan qutulish yo‘lini

izlashlari, o‘zaro birlashib kuchga aylanishlari lozim edi. Ana shunda urushdan zaiflashgan Yevropaga qarshi kurasha olish imkoniyatiga ega bo‘lishardi. Ammo bunday bo‘lmadi, Sharq yana o‘zining eski sokinligi va jimligini saqlab qoldi. “Sharq Siyosati” maqolalari 1919 yilda, ya’ni 1-jahon urushidan keyin yozilgan edi.

Sharq mustamlakadan qutulish imkoniyatidan foydalana olmadi, endi uning keyingi taqdiri qanday bo‘ladi? Muallif yuqorida keltirgan barcha ma’lumot va izohlar aslida masalani shu savolga bog‘lash uchun edi. Asar o‘quvchini kelajak haqida o‘ylashga chorash maqsadida yozilgan.

“Sharq Siyosati” bolsheviklarning nashri bo‘lgan “Ishtirokiyun”da chop etilgan. Asarda “Sharqlik yaxshilikni unutmaz”, “Sharqlik sizdan bir yaxshilik ko‘rgandan keyin sizga tirsak ko‘rsatmas”¹² kabi jumlar uchraydi. Yangi hokimiyatga kelgan bolsheviklar oldida o‘zini himoya qilish kabi maqsad mavjud edi. Bolsheviklar hokimiyatga kelishi bilanoq boy tabaqani yo‘q qilish, diniy qarashlarni inkor etish, haddan tashqari milliy qarashlarga yon bosmaslik siyosatini olib bordilar. Fitrat esa — madrasadan chiqqan bir dindor, savdogar o‘g‘li, ya’ni boy tabaqa vakili, millatchi shaxsiyati bilan bolsheviklarning dushmani sanaladigan bir obraz edi.

O‘rtada yuzlab turli nashrlar bor ekan, nima uchun aynan “Ishtirokiyun”,

¹⁰ Fitrat Abdurauf, Tanlangan Asarlar, “Ma’naviyat” nashriyoti, 5 jildlik, 3-jild, Toshkent, 2003, 223-bet

¹¹ Fitrat Abdurauf, Tanlangan Asarlar, “Ma’naviyat” nashriyoti, 5 jildlik, 3-jild, Toshkent, 2003, 224-bet

¹² Fitrat Abdurauf, Tanlangan Asarlar, “Ma’naviyat” nashriyoti, 5 jildlik, 3-jild, Toshkent, 2003, 225-bet

ya’ni Turkistonda bolsheviklarning asosiy matbuot organi bo‘lgan gazetaga yozgani tushunarsiz emas. Ya’ni, millatchi kimligi bilan bolsheviklar bilan murosa qilish, shu orqali yozuvchi va jurnalistlik faoliyatini to‘sqinliksiz davom ettirishni maqsad qilgan edi. Biroq uning maqolalari bolsheviklar foydasiga xizmat qiladigan yozuvlar bo‘lmadi. Fitrat bu yerda bolsheviklar bilan birga bo‘lish va ularni qo‘llab-quvvatlashda g‘oyaviy yoki mafkuraviy yaqinlikdan ko‘ra siyosiy majburiyat nuqtai nazaridan ish tutgan edi¹³.

Ba’zan yuqorida misol keltirganimizdek, kichik kinoyalar uchraydi. Ya’ni, “*Ishtirokiyun*” Fitrat uchun o‘zini ifoda etish imkoniyati bo‘lib ko‘ringan, gazetaning bosh nashr maqomida bo‘lishi va keng o‘quvchi auditoriyasiga ega ekani uni qiziqtirgan edi.

Xulosa qilib aytganda, “*Ishtirokiyun*”da bosilib, keyinchalik kitob holiga keltirilgan “*Sharq Siyosati*” asari — Fitratning siyosat va jurnalistika sohasida yozgan eng katta va eng muhim asaridir. Uning zamondoshlari orasida Turkistonda siyosatni, xalqaro munosabatlarni bunday darajada batafsil va bilimdonlik bilan o‘ylay oladigan shaxs topilmaydi. Agar bo‘lsa ham, Fitratchalik chiroyli ifoda etib, yozib bera oladigan yozuvchi yo‘q edi. Shu jihati bilan Fitratni o‘zbek jurnalistikasining va zamonaviy

siyosatshunoslikning asoschilaridan biri deb atash mumkin.

FOYDALANILGAN

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Ayniy S. Qisqacha tarjimai holim. / Shu muallif. Asarlar. 8 tomlik. T. 1. – Toshkent: Badiiy adabiyot, 1963.

2. Boltaboyev Hamidulla, Abdurauf Fitrat, *Tanlangan asarlar*, 5 jildlik, 3-jild, “Ma’naviyat” nashriyoti, Toshkent, 2003

3. Ershahin Seyfettin, *Türkistan’da İslam ve Müslümanlar*, İlahiyat Vakfı Yayınları, Ankara, 1999

4. Fitrat Abdurauf, *Tanlangan Asarlar*, “Ma’naviyat” nashriyoti, 5 jildlik, 3-jild, Toshkent, 2003

5. Qosimov Begali, “Milliy va ijtimoiy kurashlar davri adabiyoti”, “Ma’naviyat” nashriyoti, Toshkent, 2004

6. Xo‘jayev Fayzulla, “Buxoro inqilobining tarixiga materiallar”, Toshkent, “Fan” nashriyoti, 1997

7. Zenkovsky S.A., Rusya’da Pan-Türkizm ve Müslümanlık, Hikmet ve Dava Yayınları, İstanbul, 1971

¹³ Ershahin Seyfettin, *Türkistan’da İslam ve Müslümanlar*, İlahiyat Vakfı Yayınları, Ankara, 1999, s.118